

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Djamolov Jumaboy Khissenovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

THE LAW OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN "ON THE STATE LANGUAGE"

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR